

chilexpo 72

primera presentación integrada del desarrollo nacional y su protagonista: el trabajador chileno

Seguramente, la exposición que mejor ha dado una imagen de Chile, entre las realizadas hasta la fecha, ha sido Chilexpo 72, sin contar la exposición "Rostro de Chile", que por fuerza sólo podía abarcar una exaltante imagen fotográfica de nuestro país, y que ha recorrido el mundo. Curiosamente, gran parte del éxito de Chilexpo 72, se debe también a la fotografía; es decir, al aprovechamiento gráfico, con todas sus posibilidades de realismo, de referencia a la materia misma que se está exhibiendo.

La exposición que la Corporación de Fomento de la Producción presentó durante este invierno, en pabellones especialmente contruidos en la Quinta Normal de Agricultura de Santiago, ha ofrecido, gráfica y físicamente, un real panorama de Chile. Este panorama fue mostrado en su integridad, trabajo-producción-productor-trabajador, es decir, también por primera vez se valorizó la participación del obrero y del campesino, tan vital, que sin ella no existiría factor económico alguno. Si indagamos retrospectivamente, veremos cómo en las numerosas exposiciones industriales, ganaderas y agrícolas ocurridas en nuestro país desde el siglo pasado, el progreso industrial o agropecuario era presentado como un verdadero milagro de los propietarios, ya que ni la sombra de un obrero o de un campesino se hacía presente junto a los productos de la empresa privada.

Diversidad de puntos de vista pudieran aducirse para defender un ideal de exposición, de modo que no intentamos ser absolutos en nuestra apreciación. Sin embargo, queda en pie la impresión de centenares de miles de visitantes que de una manera u otra dijeron que ésta era la exposición más interesante que habían visto, porque eso era Chile, con sus grandezas y sus carencias.

El recorrido de los pabellones, comunicados un poco a machamartillo, en el sentido de que el espectador, sin escapatoria, tenía que seguir adelante hasta ver toda la exposición, considerado por algunos como un defecto de montaje, fue seguramente una meta provechosa en la planificación de la Expo, puesto que obligó en cierto modo al desaprensivo habitante de Santiago y en general a aquel que se llama popularmente "chileno al lote", a mirar toda la exposición. Por otra parte, la Chilexpo 72 ha sido una doble lección, en el sentido de su riqueza visual e informativa y en el sentido de la oportunidad con que fue presentada. No importa que la idea que la generó fuera la Conferencia de la UNCTAD. De hecho, tuvo mayor trascendencia el aprovechamiento que de ella han hecho los chilenos, que la impresión fugaz que pudieron llevarse nuestros visitantes. Debe haber mucha gente que tiene ahora, después de esta exposición, una imagen más aproximada de la realidad chilena, que ha visto con sus propios ojos cómo es que la historia de su país que le han enseñado estaba manca de más de un extremo. Pues quedó bien claro en esta exposición, a través de grandes reproducciones de fotos del pasado, que la historia del movimiento obrero chileno es la misma que la historia del salitre y del cobre; que la historia de nuestra antigua riqueza agropecuaria, que la del progreso industrial y minero de hoy, la electrificación del país, las actuales nacionalizaciones, estatizaciones, la reforma agraria, etc., son una sola con la historia social de Chile.

Ofrecemos en seguida una versión detallada de la Chilexpo 72, de la que es autor el escritor Enrique Lihn, así como una suite fotográfica que la completa. Seguramente que la presentación que ofrecemos será

la clase obrera

aprovechada por nuestros educadores para realizar unidades de estudio en la clase. En todo caso, hay en la información que sigue materia educacional y de estudio.

E. B.

CHILEXPO MATERIA POR MATERIA

La Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo —UNCTAD III—, realizada en Chile en 1972, dio lugar a la ejecución, entre otras obras, de los edificios de **Chilexpo '72**, emplazados en la Quinta Normal y destinados a "proyectar internacionalmente la importancia que Chile, como país anfitrión, le ha concedido a la Conferencia.

Chilexpo tuvo un nacimiento difícil. Antes de adquirir vida propia formó parte del proyecto de una Feria Internacional de Comercio y Desarrollo que no llegó a ponerse en obra.

De acuerdo con el proyecto de la Feria, ésta habría incluido un pabellón chileno destinado a documentar a los visitantes en lo referente a las grandes tareas y realizaciones nacionales. El Secretario General de CORFO, Roberto Ceballos, había contratado para diseñar ese pabellón a Claudio López, arquitecto de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos. Llegado el impasse, ante la alternativa de abandonar un proyecto de tal importancia, el Secretario General se entrevistó con el compañero Presidente Dr. Salvador Allende.

El destino de ese pabellón chileno, planteado como una necesidad para la UNCTAD, fue tema de esa conversación que rápidamente se orientó a revitalizar el proyecto inicial bajo una perspectiva más amplia. La necesidad del pabellón chileno se impuso en la dimensión que alcanzaría luego Chilexpo, como un muestrario de Chile entero, visto como el camino de un pueblo por superar la dependencia y el subdesarrollo a lo largo de su historia.

Así surgió la decisión de emprender, en poco tiempo, una gran tarea cuya programación se encargó al Comité de Ferias y Exposiciones, cuya dirección asumió el compañero Sergio Contreras.

El director del Comité y el arquitecto Claudio López se concentraron en la invención de la obra a fines de enero de este año. Luego, a partir del diagrama estructural de Chilexpo, se puso en marcha el acelerado y complejo proceso de su materialización.

Alrededor de un millón de personas de todas las edades recorrieron entre el lunes 15 de mayo y el 4 de junio el Camino de Chile a través de los cuatro

Luis Emilio Recabarren,
el líder histórico de
la clase obrera chilena

pabellones de CHILEXPO '72. Para hacerlo, muchos de ellos tuvieron que emprender largos viajes. La asistencia normal de los colegios a la Quinta era de cuatro, cinco y hasta de siete mil niños diarios, y no todos de Santiago. El Ministerio de Educación fomentó estas visitas y hubo escuelas y colegios capaces de una iniciativa sorprendente. Así, por ejemplo, la Escuela Técnica de Villarrica o el Liceo Alemán de Los Angeles enviaron grupos de estudiantes a Chilexpo, sin amedrentarse por la distancia. Acompañados de sus profesores o inspectores generales, los niños y los adolescentes se congregaron en la plaza de acceso. A esa misma hora pudo comenzar la visita de un grupo de viajeros internacionales dispuestos a obtener, en el espacio de tres horas y cuarto, una completa visión sinóptica del país, bien aconsejados por las oficinas de turismo ante las cuales Chilexpo se levantaba provincialmente en la Quinta Normal, a la manera de una enorme guía para el conocimiento de Chile. Por su parte, los sindicatos obreros promovieron la afluencia de sus asociados a Chilexpo. Para ambos de ellos, ese trayecto por el **Camino de Chile** significaría su primer contacto con determinados aspectos histórico-culturales de su patria y el cumplimiento de la promesa del actual Gobierno en cuanto a socializar la educación en el marco de la cultura nacional y popular.

Quizá el mejor índice de la homogeneidad observable en la sociedad chilena, si se le compara con otros pueblos como el nuestro, sería una visión de las verdaderas multitudes —50 a 70 mil personas— que en días sábados y domingos se aglomeraron en los edificios de Chilexpo. Las fotografías tomadas en días de afluencia expresan mejor una suerte de uniformidad familiar pautaada seguramente por la abundante especie del chileno medio, el aspecto sin duda heterogéneo, pero no abigarrado de nuestra comunidad.

La espontaneidad en las visitas fue la actitud prevaleciente del público, en una atmósfera de simpatía general hacia la iniciativa de Corfo.

Las autoridades de Gobierno y las personalidades nacionales de distintos colores políticos acudieron al lugar y duplicaron en ciertos casos el tiempo que necesitaban para recorrer la exposición con calma y prolijidad.

Se ha repetido que Chilexpo fue una carrera contra el tiempo. La lluvia, a partir de mediados de mayo, optó por hacerse torrencial, la más persistente de los últimos diez años, y creó problemas de construcción, pero no consiguió que naufragara Chilexpo, ni que la gente renunciara a visitarla diariamente en número apreciable.

La descripción debe empezar por el acceso principal. Este se abría por la calle Matucana, frente a la de Catedral. Sus proyectistas hicieron demoler un largo paño de la pared de circunvalación, frente a la Escuela de Agricultura. Se permitió así la entrada masiva de los visitantes a través de un espacio abierto. En el inicio del trayecto se encendía de amarillo y azul el nombre de la exposición, en un gigantesco aviso luminoso que servía de fondo a un globo terráqueo, una esfera de meridianos metálicos que envolvía, girado en torno al eje de los polos, a otra de

tema tupida que le servía de núcleo. Fue el aporte a Chilexpo de la Compañía Chilena de Electricidad. La entrada del edificio es lo suficientemente monumental como para que el público sepa desde lejos hacia dónde encaminarse, pero los plátanos orientales se elevan muy por encima de ella envolviéndola con la sombra de sus ramas.

La forman dos blancos bloques triangulares, entre los cuales baja un articulado techo metálico. A lo ancho del primer pabellón se abría un amplio espacio de recibo, cuyos paneles saludaban a los recién llegados con una frase de bienvenida y el diseño de la planta de Chilexpo, con sus cuatro pabellones temáticos: A: Vivencia de Chile; C: industria y minería; D: Educación, cultura, ciencia, arte y el resto de las construcciones del restaurante que circunvalan la laguna y los pabellones de venta.

El área de la exposición incluía también al viejo Museo de Bellas Artes, propiedad de la Facultad de Bellas Artes —Universidad de Chile— convertido en Museo de Arte Contemporáneo. Se ofrecía al costado del mismo "cine-show", en una carpa para 5.000 espectadores.

El pabellón A o núcleo central de la Exposición, destinado a la "Vivencia de Chile", comprendía tres capítulos fundamentales referidos al hombre, al medio y al Estado. Se organizó de acuerdo con un ambicioso proyecto acerca de los tópicos alternativos a presentar en ese ciclo, preparado por el profesor Pedro Cunill.

Una visión geográfica humana y económica de Chile según su división en cuatro grandes zonas: Norte Grande y Chico, desde Antofagasta hasta Coquimbo; Chile central: Aconcagua, Valparaíso, O'Higgins, Colchagua, Maule, Región del Bío Bío y Chile austral: Chiloé, Aisén y Magallanes. La mostración de estas zonas se hizo a través de una espléndida serie de grandes fotografías que se ordenaron sobre los paneles o en las caras de los cubos que ornamentaban el pabellón, iniciándose el itinerario del Norte Grande.

Por el costado opuesto de ese primer espacio corría bajo el nivel del piso, emplazado en una laguna que figuraba el Océano Pacífico, un mapa en relieve de Chile, confeccionado por el Subdepartamento de Cartografía del Instituto Geográfico Militar; una imagen a escala de nuestro país tal como se lo ve desde 2.000 mts. de altura.

17 enormes "monos" de Fernando Krahn, referidos a los distintos oficios de la chilenidad, se descolgaban de dos en dos del techo, pintados al óleo en telones de papel fotográfico. Una concentración de humor con que se hizo alternar los aspectos serios de Chilexpo. Dos o tres frases murales aludían, allí, a esa suerte de universalidad local de Chile y con ello a la variedad de sus riquezas naturales: "El desierto en la cabecera, los pies en las regiones polares, el cuerpo de Chile parece formado por todos los países del mundo. Si todos los países del mundo formaran uno solo, Chile tendría un hermano gemelo".

El hombre prehistórico: el Instituto de Antropología de la Universidad de Chile tomó a su cargo la exhibición del hombre prehistórico, presente en Chile desde hace once mil años. Los primeros hombres que

1907, mítin de costureras y sastres.
No existían aun las fábricas de ropa
y el oficio era importante

Luis Emilio Recabarren hablando al pueblo de Iquique. A su izquierda Elías Lafferte, su continuador

Así trabajaban los obreros del salitre en el año 1920

pisaron tierra americana 40.000 años atrás fueron cazadores asiáticos, que a la siga de su presa llegaron a este continente a través del Estrecho de Bering. Los primitivos pobladores de Chile vivieron de la caza del mastodonte, del milodón y de otros animales. La caza del guanaco, por ejemplo, fue la base de una economía ajena a la noción de propiedad privada y a las diferencias de clases. Este animal les proporcionaba a los pequeños grupos familiares de vida nómada la carne y la piel para el vestido y la vivienda. A medida que domesticaba los medios naturales, el hombre prehistórico se hizo agricultor y sedentario. En su dominio de la naturaleza obtuvo de ella una mayor abundancia y variedad de alimentos, diversificación de actividades que dio origen a los primeros especialistas y con ello a la sociedad de clases. Los pequeños grupos nómades, por su parte, que poblaban el litoral, se especializaron en la pesca y en la recolección, haciendo del mar la base inagotable de su economía de subsistencia. Otro dato importante: desde hace 3.000 años el cobre se conoce en Chile, y ya en esa época los aborígenes diestros en la metalurgia lo habían puesto al servicio de la comunidad.

Instituto Nacional de Estadística y Consejería Nacional de Desarrollo

El Instituto Nacional de Estadística hizo luego un balance de la realidad demográfica de nuestro país. De acuerdo con los catorce censos realizados en Chile entre 1935 y 1970, somos ocho veces más numerosos que hace 35 años. El nivel actual de nuestra natalidad es de 28 por mil contra 17% en Francia y 45%

Desfile del 19 de mayo de 1908
en Santiago

la industria

en Costa Rica. Gracias al avance y a la socialización de la medicina, hoy en día por cada 1.000 chilenos mueren 9, mientras que hace 20 años por cada 1.000 personas morían 13.

Esto es, cada dos minutos nace una persona en Chile y mueren 6 cada 6 minutos, de modo que cada tres minutos tenemos un chileno nuevo más entre nosotros. Aunque no hemos alcanzado los niveles de mortalidad de los países económicamente adelantados —donde el adulto puede esperar una vida superior a los 70 y aunque la probabilidad de morir antes de un año de vida sea muy elevada para un niño chileno—, nuestro progreso es notorio. Piense que un recién nacido de 1920 sólo podía esperar sobrevivir, por término medio, hasta los 31 años, tratándose de un varón y hasta los 32 de una niña. Estas cifras alcanzan ahora a los 64 y 66 respectivamente.

Otro dato interesante: la migración internacional no influye sobre nuestra población a diferencia de la migración interna. En otras palabras: somos exageradamente móviles dentro de nuestro territorio. La gran ciudad es el polo de atracción de los migrantes. Ella crece en la medida que aumenta así el número de sus pobladores y de los problemas creados por la marginalidad.

El stand montado por la Consejería Nacional de Desarrollo Social se propuso poner el dedo en la llaga de un Chile marginal, que debe ser superado en la perspectiva de una sociedad sin clases, a través de un sostenido combate dirigido por organismos del Estado y los propios de la población contra la vagancia infantil, la prostitución, las enfermedades sociales y mentales.

Central Unica de Trabajadores

El pasado y el presente del movimiento obrero, en su marcha hacia un Chile nuevo, fue el tema que desarrolló en su presentación la Central Unica de Trabajadores. Esta visión sinóptica rindió homenaje a Santiago Arcos, quien afirmó en 1850: "Desencadenando como desencadenaremos, sin duda alguna, el elemento popular, produciremos la tempestad, pero esa tempestad, puede desde sus primeras horas producir el bien...". "Sólo ahora —acota la CUT— maduran las condiciones necesarias para hacer realidad sus notables ideas democráticas y socialistas formuladas hace más de un siglo". Se evocó a Francisco Bilbao, fundador, con Arcos, en 1860 de la Sociedad de la Igualdad, quien luchó por educar al pueblo, a fin de lograr la libertad del hombre y la

Un obrero ferroviario, después del minero, el de más larga tradición

igualdad del ciudadano; y a Fermín Vivaceta, carpintero ebanista, constructor y fundador del mutualismo, que dedicó su vida a propagar los ideales de esa organización, a la vez que creaba más de catorce mutuales. El recordatorio incluía imágenes sobre las miserias y grandezas de la industria chilena del salitre, que el Presidente José Manuel Balmaceda intentó rescatar de manos de las compañías inglesas,

Los caminos de Chile son tan difíciles como su geografía. Este es el de la Panamericana al llegar a Copiapó

El gran anfiteatro cuprífero
de Chuquibambilla, un aspecto.
Abajo, montaje de un horno en
la planta de Chuqui. (Fotos L.
Ladron de Guevara)

Construcción de un embalse en la región norte, Chile no es, en este sentido, el "campo de flores bordado" de que habla nuestra Canción Nacional: es irregular y abrupto

La industrialización de Chile empezó con el Gobierno del Frente Popular, en 1939. Entonces se inició la construcción de una extensa red de plantas hidroeléctricas que cubre todo el territorio, y que ahora se incrementa

en un trágico enfrentamiento del sector progresista de nuestro país con el capital extranjero.

"Y el extranjero explota estas riquezas y toma el beneficio del valor nativo, para que vayan a dar a otros pueblos y a personas desconocidas los bienes de esta tierra, y nuestros propios bienes y las riquezas que necesitamos...". (J. M. Balmaceda, en la inauguración de la Exposición Nacional en 1888). Luis Emilio Recabarren fue, sin duda, el dirigente de los trabajadores chilenos de mayor coraje, inteligencia y sentido de la realidad. Trabajador desde los catorce años, educó al pueblo a través de folletos, artículos, conferencias, mítines, obras de recreación cultural y partidos políticos. Organizó sindicalmente a los trabajadores desde el foro del imperialismo, la pampa salitrera. La prensa popular, a la que dio existencia y aliento durante muchos años, fue una de sus preocupaciones dominantes. "Mientras la imprenta no estuvo en manos de los obreros —expresó— no éramos nadie, vivíamos en la oscuridad, ig-

norados, no podíamos despertar nuestro pensamiento".

La CUT evocó un capítulo sangriento en la historia obrera de Chile: la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, donde a raíz de un problema laboral y de una huelga fueron masacrados, por orden del Intendente de la provincia de Tarapacá, más de dos mil trabajadores de la Pampa.

El pabellón Vivencia de Chile constituyó un intento de encontrar determinadas constantes y características de nuestro desarrollo histórico. Consultado sobre este tema, el Consejo de Defensa del Estado estableció los hitos en nuestro desarrollo institucional a partir de la Colonia, en el entendido de que la comunidad nacional ha luchado por organizarse jurídicamente en conformidad a su propia dialéctica histórica.

Las guerras contra la Corona Española se inspiraron en las doctrinas de la revolución francesa, siendo especialmente influyentes las ideas de Montesquieu

relativas a la separación de los poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—. Se intentó evitar así la concentración del poder en una sola persona o en un grupo de personas. Después de la caída de Bernardo O'Higgins, y de un breve período de anarquía, se impuso el régimen de Diego Portales. Con la Constitución de 1833 Chile se constituyó en una República aristocrática y oligárquica, en la que sólo tenían derecho a voto los propietarios de bienes raíces, esto es, el 1% de la población. Hoy día lo hacen hasta los analfabetos. La Constitución del 33 estableció nuestro primer Estado de Forma, reconociendo que la soberanía nacional reside en la Nación. Otro de los hitos del desarrollo institucional chileno es el Código Civil, promulgado en 1855 y redactado por Andrés Bello. Este código significó el fundamento de las instituciones y del derecho privado, y constituyó la armazón jurídica de las instituciones públicas. En su tiempo fue un modelo de organicidad y técnica jurídica y un ejemplo para otros códigos latinoamericanos. El Consejo de Estado evocó igualmente la Reforma Constitucional que nacionalizó el cobre en 1971, como la proclamación de nuestra independencia económica y el inicio de una nueva concepción del derecho de propiedad, que lo subordina al interés social.

Congreso Nacional, Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El Congreso Nacional completó esta historia del Estado chileno, desde el ángulo específico del Poder Legislativo, cuya historia se remonta a los orígenes mismos de nuestra independencia política.

Uno de los stands más visitados del pabellón A fue el del Ejército de Chile. Frente a sus primeros paneles junto al retrato del general René Schneider, se mostró al público una vitrina que contenía el uniforme que aquél llevaba el día 18 de octubre de 1970, cuando fue asesinado por elementos dispuestos a cerrar el acceso al Gobierno de la Unidad Popular. El general Schneider ejemplificó con su sacrificio el espíritu de las Fuerzas Armadas como garantía del libre juego democrático.

El Ejército de Chile hizo también el muestrario de su decurso histórico a través de pinturas, documentos y variadas piezas de mural, ofreciendo al público, en lo que se refiere a su actualidad, una alternancia de armas modernas y de documentación fotográfica sobre el empleo de las mismas.

En las distintas secciones del stand, la Fuerza Aérea hizo el análisis de sus áreas constitutivas: de instrucciones — Escuela de Especialidades — Escuela de Aviación — Academia Politécnica de Aeronáutica — Servicio Aéreo de Rescate (SAR) y Servicio Aerofotogramétrico, el cual mostró al público entre otros elementos de trabajo una máquina fotogramétrica y un visor de espejos. Notables fueron también las vitrinas con aeromodelos.

Los stands siguientes les fueron entregados a los que podríamos llamar Servicios de Seguridad o fuerzas de orden del Estado, como organizaciones nacionales vinculadas a las instituciones internacionales. Esta serie de exposiciones comenzaba con las de Carabi-

"El sueldo de Chile" le llaman al cobre, pero los imperialistas siguen acechando ese vital sueldo, ahora desde Norteamérica

neros de Chile y de la Dirección General de Investigaciones.

Carabineros se presentó bajo el lema de paz, orden y progreso, como un cuerpo que vela por el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales. El Cuerpo de Carabineros recordó su labor preventiva: 3.456 menores recibidos en protección en 1971; 13.110 en el total de los últimos años.

Nuestras plantas fundidoras no descansan ni de día ni de noche

María Elena, oficina salitrera de cariñoso nombre, es desértica, pero rica en salitre y poblada de obreros. Instalaciones en Coya Sur de ese ingenio salitrero

En el desierto del Norte, la presencia de los antiguos cementerios, abandonados desde el desastre salitrero que produjo el sintético y la voracidad de los imperialistas, detiene al viajante, con imágenes surrealistas

Frente al stand de Carabineros de Chile, en paneles de la Dirección General de Investigaciones, bajo el lema de "combatir el mal, defender el bien" se ilustró al público en lo que respecta a las distintas actividades de esa Dirección.

La Brigada de Homicidios investiga, identifica y detiene a los homicidas; esclarece suicidios y toda clase de muertes sospechosas. El Departamento de Extranjería y Policía Internacional, dependiente de la Subdirección General de Investigaciones, controla el ingreso al país de todo tipo de viajeros y la residencia de los extranjeros. La Brigada de Represión de Juegos de Azar y Tráfico de Estupefacientes, integrada por cuadros preparados científicamente y prácticamente, tiene como misión combatir en todo el país el tráfico y consumo de estupefacientes y de luchar contra el juego clandestino.

Por su parte el Cuerpo de Bomberos de Santiago, fundado en 1863, hizo una reseña de su actividad que no se limita a combatir incendios y otros siniestros, sino que se extiende a la realización de una importante labor a través de su Departamento de Prevención.

Las otras exposiciones de este conjunto estuvieron a cargo de la Cruz Roja Chilena, la que prestó además sus eficientes servicios prácticos a Chilexpo; Defensa Civil de Chile, corporación de derecho público, creada por la Ley 8.059, consagrada sin recompensa material alguna para sus integrantes, a prevenir toda especie de catástrofes; el Club de Leones de Chile, fundado en 1948, dependiente de la Asociación Internacional de Leones, una institución al servicio del necesitado, y el Cuerpo de Socorro Andino de Chile, que cuida de la seguridad en la montaña, realiza operaciones de búsqueda y rescate, y enfrenta situaciones de emergencia en cualquier otro plano.

La Contraloría General de la República hizo su historia a través de documentos como el acta de su fundación, explicando sus órdenes fundamentales de funciones que le son confiadas por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado y las disposiciones de su ley orgánica.

Ministerio de Justicia y Tribunales

La idea central de Chilexpo, referida al camino revolucionario de Chile, hacia la sociedad nueva, se acentuó particularmente en el stand del Ministerio de Justicia, cuya acción se declara, de acuerdo a la política del Gobierno Popular, tendiente a la creación del nuevo derecho que consagre la nueva estructura del poder, radicada en los trabajadores y el pueblo. La participación popular en la administración de la justicia se identifica con la sustitución de los actuales procedimientos judiciales por otros más expeditos y con el establecimiento de un sistema de prevención del delito y resocialización del recluso, mediante el trabajo y la educación.

Tareas nuevas son las que emprende, por su parte, el Consejo Nacional de Menores, cuyo presupuesto para adquisiciones —inmuebles y terrenos dedicados a la habitación y construcción de locales para me-

Entre los ingenios salitreos de Pedro de Valdivia y María Elena se encuentra esta especie de gran lago de salitre líquido, donde se le procesa por evaporación solar

nores en situación irregular— ha sido para 1972 de E° 37.800.00

Otras dependencias del Ministerio de Justicia: el Consejo de Defensa del Estado, que defiende judicialmente los intereses del Fisco; la Sindicatura General de Quiebras, cuya política se ha presentado al Gobierno bajo la especie de una iniciativa legal, que impedirá el cese de las empresas, por efecto de su declaración de quiebra, y el Instituto Médico Legal. La Corte Suprema de Justicia de Chile alternó en su espacio fotografías y textos alusivos a sus funciones, empezando por una definición del derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Tres son las áreas de acción del Ministerio: 1) Productiva: Agricultura, Minería, Manufactura. 2) De Infraestructura, transportes y comunicaciones, energía, equipamiento. 3) Área Social: educación, salud, previsión, vivienda, trabajo y área administrativa.

Las políticas del Ministerio para el período 1971-1972 se orientaron hacia la promoción de las organizaciones sindicales liberadas de la tutela del Estado y la incentivación de los sindicatos mixtos. Se crearon en el período 599 sindicatos con personalidad jurídica,

con 34.900 socios. En cuanto a los recursos humanos, la tasa de desocupación que se elevó a raíz de la campaña del terror, bajó de 8,3% de 1970 a 3,8% en diciembre de 1971. El Servicio Nacional del Empleo abordó este problema y distintos organismos absorbieron la cesantía al crearse nuevas fuentes de trabajo: el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas, Corfo y sus filiales.

Por su parte la Subsecretaría de Previsión Social declara como su finalidad esencial la redistribución de ingresos en favor de los sectores más desamparados. En este sentido la Ley 17.592 del 11 de enero de 1972, creó la Caja de Previsión que ha favorecido ya a 70.000 trabajadores independientes, que carecían de previsión, esto es el 38% de la población económicamente activa.

Otros expositores en este sector: el Servicio de Impuestos Internos, la Casa de Moneda y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Instituto Antártico Chileno

Planifica y orienta las investigaciones científicas y técnicas que el Estado o particulares efectúan en el continente antártico, en lo que se refiere a Biología Marina, Geofísica, Geomagnetismo, Oceanografía,

En Coquimbo funciona ahora la Lanera Austral, nueva industria textil

Sismología, Vulcanología, Paleobotánica y Paleontología. El Instituto fue creado en 1964, por ley de la República, y sus actividades se realizan en colaboración con organismos nacionales, en especial las universidades y las fuerzas armadas.

La pobreza vegetal del sexto continente contrasta con la riqueza de su vida animal: gran cantidad de aves, especialmente pingüinos; focas, elefantes y leopardos marinos y ballenas que se refugian de sus cazadores en la Antártida.

Los derechos antárticos chilenos, datan de la época de la Conquista. El principio internacional del "Uti Possidetis" entregó a Chile todos sus territorios liberados de España, con inclusión de la soberanía de las tierras australes y polares.

PABELLON B

El hombre frente a las fuentes de la naturaleza: el agro, el mar y el bosque fue el tema programado para el Pabellón B, con atención preferencial a la Reforma Agraria, la producción, la explotación de la tierra y el futuro del mar.

El Ministerio de Agricultura y los distintos organismos responsables de la reforma agraria abordaron conjuntamente el problema de "La tierra y el hombre". El problema por tratar se insertó primeramente en el más amplio de referencias históricas, desde la época misma de los conquistadores. "Esta tierra es tal —escribía Pedro de Valdivia a Carlos V—, que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo". Razón por la cual procedió a repartir sólo entre cuarenta de sus soldados, nada menos que cinco millones de hectáreas. Este es un índice del carácter que tuvo el latifundio en el período colonial.

No obstante, desde la independencia del país se abrió un nuevo camino para el campesinado, que ya entre 1820 y 1825 —nacimiento de los "federados"— inició sus primeras huelgas. Pocos años después los terratenientes se organizarían, creándose la Sociedad Nacional de Agricultura.

La "revolución aristocrática" de 1891 contó entre sus protagonistas a los terratenientes, enemigos del Gobierno de José Manuel Balmaceda, quien naturalmente no representaba los intereses de aquéllos.

El auténtico despertar del campesinado coincidió con la fundación de la Federación Obrera de Chile —FOCH— con Luis Emilio Recabarren, candidato obrero a la Presidencia de la República en 1920.

La reforma agraria que el Gobierno de la Unidad Popular se ha empeñado en llevar a su cabal realización ha sido materia de ley en otras administraciones. Durante la Presidencia de Jorge Alessandri recibió el calificativo de "reforma de macetero". Fue una farsa legal que benefició a los terratenientes y sólo a 2.350 familias campesinas.

No se puede decir lo mismo con respecto a la Ley N.º 16.640 de 1965. Pero en su aplicación se dieron la mano el paternalismo, la tecnocracia, el economismo y la discriminación política en el crédito, la asistencia técnica y las expropiaciones. El Gobierno ofreció tierra a 100 mil campesinos. Sólo 40.000 fueron beneficiados al expropiarse 1.412 predios, a un ritmo con el cual el problema de la tierra se habría resuelto en el año 2035. Por otra parte, la Ley N.º 16.672, de sindicalización campesina dictada por ese Gobierno, dividió a los campesinos, creó el paralelismo sindical y permitió la organización de los patrones. Los asentamientos constituidos hasta 1970 se caracterizaron por su orientación paternalista y discriminatoria. Las Confederaciones Ranquil, Triunfo Campesino, Libertad, Unión Obrera Campesina fueron utilizadas para romper movimientos campesinos, beneficiar a los latifundistas y despedir a los trabajadores. Conforme a las políticas del actual Gobierno se han organizado los Centros de Reforma Agraria, estructuras transitorias de capacitación e integración del campesinado. Las Confederaciones son utilizadas para impedir el desmantelamiento de fundos, absorber la cesantía rural e iniciar la participación real y efectiva de los campesinos en el proceso agrario. Los Consejos Comunales Campesinos, por su parte, integran a los trabajadores agrícolas organizados en cada comuna. Tienen como objetivo central la participación de los campesinos en la gestación, planificación, ejecución y control de la reforma agraria. Los Consejos son iniciativa del Gobierno de la Unidad Popular y se han constituido 137 en las 275 comunas agrarias del país.

Bosques

En 1971 se creó el Comité de Industrias Forestales, Madera, Celulosa y Papel a la vez que se integraron las funciones anteriormente repartidas entre diversas instituciones en la Corporación Nacional Forestal y el Instituto Forestal. La creación y fusión de estos organismos responde a la necesidad de desarrollar una política efectiva en cuanto a la Administración Forestal del Estado. El Comité Forestal ha asumido la conducción general de toda la industria del sector a través de las diversas filiales forestales de Corfo. Por su parte la Corporación Forestal protege los bosques y reforesta, en tanto que el Instituto Forestal investiga y perfecciona las técnicas forestales.

La industria forestal enfrenta en Chile serios proble-

Sol sobre los empinados alerces del sur

el campo

mas. Hoy día 14 provincias ven afectados sus suelos en casi un 50 por ciento por la erosión galopante que ha hecho presa de más de la mitad de la superficie cultivable del país. Esto ha venido ocurriendo pese a que de los 74 millones de hectáreas que forman la superficie de Chile la mitad corresponde a terrenos forestales o con aptitud forestal. Actualmente apenas 600 mil hectáreas se encuentran en estado productivo.

Por su topografía misma Chile es un país expuesto a la erosión. Pero la explotación irracional de los bosques, que se ha practicado hasta hace pocos años considerándolos como una cantera inagotable —se derribaba los árboles sin reponerlos—, ha sido el factor

Hasta que se pierde la vista, los campos de Malleco van mostrando los cultivos, en una de las zonas de más ricos suelos

Troncos de pino para la celulosa con la que se fabricará el papel que usted mira en este instante

verdaderamente peligroso para nuestra riqueza forestal.

Producción menor de alimento, cesantía, emigración de los campesinos a las ciudades, cordones de la minoría urbana; tales son, entre otras, las consecuencias de un mal que es necesario combatir formando una conciencia forestal entre todos los chilenos, para proteger, incrementar y explotar racionalmente nuestros bosques.

El actual Gobierno ha asumido la responsabilidad de crear esa conciencia y emprender en Chile la tarea de una reforestación masiva.

Para que ella sea posible se está realizando un plan de contención de dunas con *amophila arenaria*. Por otra parte, 66.800 hectáreas fueron reforestadas en 1971, la cifra más alta lograda en Chile; se cosecharon además 20 mil kilos de semilla, cifra que permitirá reforestar entre 80 a 100 hectáreas y contratar a 14 mil trabajadores en 1972. Se puede alternar así la materia prima necesaria para la instalación de una planta elaboradora de celulosa en Concepción, una nueva fuente de trabajo para el obrero chileno. En cuanto a la difusión forestal se hace en todos los sectores —estudiantes, trabajadores, centros de madres— a través de cursos que capacitan a los obreros del sector para recuperar nuestra industria forestal. Las perspectivas de la misma son claras en la medida en que se continúe aplicando la política adoptada.

Piénsese que el desarrollo científico y tecnológico proporciona actualmente más de 5 mil productos y sub-productos derivados de la madera, entre los que figuran papeles, cartulinas para tarjetas IBM, servilletas, celulosa, envases, sulfatos, pulpa; productos químicos: ácido clorhídrico, soda cáustica, cloro, etc., que se emplean en el jabón, acero, agua potable, rayón, tejidos y otros.

En lo que se refiere a la celulosa y al papel —puente entre la cultura y el pueblo— el programa de Gobierno plantea que las industrias correspondientes se integren en un complejo para obtener así un rápido, integral y racional desarrollo del sector. La Corporación Nacional Forestal hizo el análisis de las exportaciones forestales chilenas entre los años 1965-1971. Conviene destacar que gracias a la apertura de los poderes compradores de la madera se comercializaron en esta última temporada más de 6 millones de pulgadas.

Mar

El Comité Sectorial Pesquero de Corfo informó a los chilenos sobre el estado actual de la industria del mar, procurando a la vez incentivar el consumo masivo de los productos de la pesca.

El Comité Sectorial para el Desarrollo de la Industria Pesquera, creado en acuerdo de Consejo de Corfo

Como las líneas de un dedo pulgar gigante, este aplamamiento de gavillas de trigo recién cortado por la máquina, en Traiguén

N.º 10.199 y Resolución N.º 555 de 1971, se encuentra a cargo de un secretario ejecutivo, quien, con la aprobación del Comité, dispone de un personal que le prestará asesoría en materias jurídicas, administrativas, presupuestarias, financieras, de planificación, comercialización y otras propias a la conducción de las empresas pesqueras.

Otros expositores del mismo stand fueron los organismos encargados especialmente de las investigaciones que se realizan en el sector.

La Corporación de Productores de Harina de Pescado, S. A., CORPESCA, está formada por empresas pesqueras productoras de la harina y el aceite de pescado. Comercializa esos productos junto con el langostino, el camarón y la merluza congelada en el mercado interno y externo. A través de CORPESCA Chile es socio del International Association of Fish Meal Manufacturers, organismo que se ocupa técnicamente de los productos de exportación, y de Fishmeal Exporters Organization, formada por todos los productores de harina de pescado del mundo. Diversas empresas chilenas disponen de plantas de harina y aceite de pescado en Iquique, Arica, Mejillones, Tocopilla y Antofagasta. Por otra parte, la industrialización de los camarones y langostinos congelados es la tarea de

las empresas con plantas que funcionan en todo el país.

IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, es uno de los principales organismos dedicados a la investigación, fomento y desarrollo de los productos del mar. El Servicio Agrícola y Ganadero (División de Pesca) se preocupa especialmente del cultivo, reproducción y conservación de los procesos de ostricultura (ostras), mitilicultura (cholgas, choritos, choros) y piscicultura (recursos pesqueros en general).

La introducción del salmón del Pacífico a Chile es parte del programa de SAG. Se trata de establecer en las zonas Sur y Austral de Chile una población natural de algunas de las especies de "salmones del Pacífico" —el salmón plateado o coho y chinook o rey—. Hasta el momento se han sembrado en el río Chini —provincia de Osorno— y en el estero de Las Tonas —provincia de Llanquihue—. Los salmones nacen en aguas dulces y emigran al mar donde se transforman en adultos. Cuando alcanzan su madurez sexual, retornan al río donde nacieron para desovar y morir. Su carne, muy apetecida en los mercados mundiales, puede dar vida a una poderosa industria.

INDAP aportó al stand pesquero información acerca de sus actividades relacionadas con la capacitación

No pensemos en lo bucólico del paisaje, si en la necesidad de hacer cualquier esfuerzo para aumentar la producción de leche y carne

técnica de los trabajadores en el proceso de la explotación pesquera, manejo de productos marinos, semielaboración e industrialización, control de calidad y de la producción, administración y organización, uso o mantención de equipos.

INACAP es igualmente un Instituto de Capacitación que realiza ambiciosos programas de enseñanza a nivel general y busca la adecuación entre los elementos humanos y tecnológicos.

SOCORA, Sociedad de Comercialización de la Reforma Agraria, participa en la industria de los productos del mar mediante la comercialización de las algas marinas de exportación. Desde 1972 ha conseguido incrementar el precio internacional de estos productos en casi 30 por ciento.

Todos los organismos tienden a agruparse en uno solo en la perspectiva del actual Gobierno: el Ministerio del Mar. Se trata de una herramienta que Chile necesita para nacionalizar, desarrollar, planificar, orientar y dirigir toda nuestra actividad pesquera. El Pabellón B abarcó el tema de los transportes, a través de las exposiciones que prepararon para Chilexpo la Empresa Portuaria Chilena (EMPORCHI), Ferrocarriles del Estado (FF. CC.) y la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR).

La Empresa Portuaria de Chile juega, dentro del complejo marítimo portuario del área social, un rol preponderante. Creada por decreto (DFL) 290, de 6 de abril de 1960, tiene como funciones administrar, ex-

plotar y conservar los puertos del litoral que determine el Presidente de la República.

Tuvimos el privilegio de ser la primera nación sudamericana que contó con un ferrocarril y hoy disponemos en Chile entero de uno de los complejos ferroviarios más modernos del continente. Es una red de ferrocarriles que, más allá de las fronteras nacionales, nos conecta con Bolivia y Argentina. La comodidad y seguridad de los pasajeros son los valores que se renuevan constantemente en esta línea de progreso. Continuando con ella, FF. CC. se propone ampliar la electrificación de la red sur más allá de la provincia de Ñuble, donde actualmente se detiene. La Municipalidad de Santiago exhibió también en el pabellón B, presentando una síntesis de una tarea que se asocia con la historia entera de nuestro país.

Otro expositor de la mayor importancia fue el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Caja Central de Ahorro y Préstamo, SINAP. Las Asociaciones de Ahorro y Préstamo cubren el país entero, proporcionando a todos los chilenos, sin excepción, préstamos habitacionales que les permiten adquirir una vivienda barata y de mejor calidad. Las Asociaciones están efectuando 1.000 préstamos mensuales para otras tantas familias, lo que significa la solución para 5.500 chilenos mensualmente.

El sistema nacional de ahorro y préstamo proporciona, por otra parte, más trabajo para las empresas y los obreros chilenos de la construcción.

Una imagen bella de lo que aún queda de nuestra rica flora autóctona. Es un bosque virgen, cerca de Valdivia. ¡Hay que reforestar Chile!

500 millones de litros de afamado vino tinto y blanco, pasan cada año por las bodegas chilenas. Somos harto bebedores, pero también exportadores

Empresa Nacional de Comercialización y Distribución, DINAC. En el campo de la distribución, el Gobierno ha creado la Empresa Nacional de Comercialización y Distribución, S. A., que trabaja por el abastecimiento normal de los sectores periféricos, eliminando así las diferencias de precios por volumen de compra; fomento a la organización del abastecimiento popular e impulso a la pequeña industria nacional. En el último período DINAC, distribuyendo productos

Así se planta un palto

y mercaderías de 101 firmas productoras, ha servido desde sus oficinas a 97.366 clientes.

Banca Central. La nueva economía chilena ha creado un área social dominante. La forman las empresas del Estado más las que éste ha expropiado en la tarea de recuperar para Chile sus riquezas básicas, explotadas por el capital extranjero y los monopolios internos.

Entre las actividades nacionalizadas, la banca, que anteriormente se encontraba al servicio de las minorías, beneficia ahora al país entero en cumplimiento de un programa que el compañero Presidente ha formulado así: "Sólo estando los bancos en manos del pueblo a través del Gobierno que representa sus intereses es posible cumplir con nuestra política" (S. Allende: "Cómo se nacionalizará la banca", 30 de diciembre de 1970).

Las medidas de estatización significan la reducción de la tasa de interés de 44 a 31 por ciento, el establecimiento de tareas inferiores para ciertas actividades económicas, la redistribución del crédito y su descentralización.

En el paso que comunicaba los pabellones B y C, bajo el título general de Comunicaciones, exhibieron

Quando aquella princesa incaica, que dio origen a la tradición de la fiesta de La Tirana, llegó a aquel lugar, existían en el desierto de nuestro Norte bosques extensos de tamarugos. El descuido de la Colonia y después de la República casi acabó con los preciosos árboles del páramo. Ahora el Gobierno Popular apura su reforestación, iniciada débilmente hace algún tiempo. Esto significa ganarle tierra al desierto, mejorar el clima, y producir una rica industria ovejera: la semilla del tamarugo es alimento privilegiado para los ovinos

Paisaje animado, típico de la zona central de Chile

Otro paño de tierra de la zona central. Es un fundo frutícola de Curicó

Mar más rico que el nuestro, difícil que lo haya. Pero también es difícil aún su alta industrialización, que permitiría totalidad alimenticia y un pozo de divisas

Correos de Chile, Telecomunicaciones, ARCHI, Telégrafos, Radio Club de Chile, CENET, ENTEL, TV Chile y la Compañía de Teléfonos de Chile.

PABELLON C

Este pabellón consagrado a la industria y el comercio se abrió con una muestra del Instituto de Investigaciones Geológicas y de cada una de las divisiones: hidrogeología, geotérmica, geoquímica y geofísica.

El Instituto convierte el "misterio terrestre" en conocimientos prácticos en que se apoya la lucha contra el subdesarrollo y la dependencia. Las condiciones geológicas del territorio hacen de Chile un país esencialmente minero, pero es sólo el dominio teórico de esas condiciones lo que permitirá planificar nuestra economía, gracias a la **tecnología avanzada**. El Instituto descubre día a día el yacimiento de nuevos minerales y cuenta a la vez con los instrumentos para explotarlos. La Carta Hidrogeológica de Chile es, por otra parte, obra del I. I. G. y es la llave maestra que abre las compuertas de las aguas subterráneas de Chile. Dicho organismo previene las catástrofes y los daños naturales: sismos, aluviones e inundacio-

nes, y proporciona los antecedentes necesarios a la construcción de obras de ingeniería, represas, puentes, túneles o edificación.

Sonami. Constituida en 1883, la Sociedad Nacional de Minería es una entidad gremial que agrupa a todos los mineros del país, orientando las tareas legislativas, tecnológicas y científicas de su sector.

En los últimos decenios abogó particularmente por la creación de un Ministerio de Minas y participó en las actividades de la que hoy es la Corporación del Cobre.

Enami. La Empresa Nacional de Minería fomentó la explotación y beneficio de todos los minerales existentes en el país, su producción, concentración, fundición, refinación e industrialización.

Es un servicio de utilidad pública, que alcanzó un gran desarrollo en la década 1960-70, pero que estuvo en ese período al servicio casi exclusivo de los industriales del área privada. Ante esta situación, el Gobierno de la Unidad Popular, a través del Ministerio de Minería y de la Vicepresidencia de ENAMI, implantó una política preferentemente acordada a los intereses de los pequeños o medianos mineros. La Empresa compra mineral en bruto a los pirquineros, pequeños y medianos mineros, a través de 21 agencias que operan entre las provincias de Tarapacá, Valparaíso y Aconcagua. Se envían los minerales adquiridos a cualquiera de las ocho plantas de beneficio que posee ENAMI, donde son procesados y se obtienen de ellos concentrados y precipitados de cobre de alta ley. En las fundiciones de Ventanas y Paipote dichos concentrados se convierten en cobre blíster —en barras— con un 99,30 por ciento de fino, el que todavía posee cantidades de metales preciosos: oro, plata, platino, paladium, selenio y bismuto.

Como el cobre blíster es poco comercial y mejor cotizado el cobre electrolítico, el proceso se completa en la Refinería Electrolítica de Ventanas.

Allí se elabora el llamado cobre fino, muy cotizado en el mercado internacional. ENAMI ha programado la ampliación de las refinerías de Paipote y Ventanas, que fabrican ácido sulfúrico y aprovecha los gases de desecho de la conversión.

Otras realizaciones emprendidas por ENAMI en el presente período se refieren a la explotación de nuevos yacimientos en Arica, Antofagasta, Chañaral, Atacama, Coquimbo y Cabildo y a la reactivación del proyecto Cutter Cove en Magallanes, iniciado por la pasada administración como sociedad mixta.

Un Departamento de Ingeniería y Desarrollo de ENAMI da forma y orientación al área social ayudándola tecnológicamente mientras llegue el momento en que, debidamente capacitados, los cuadros técnicos nacionales reemplacen a los extranjeros que abandonaron el país.

Bien que su política limite los créditos para su mejor redistribución y haya terminado con los préstamos con reajustabilidad base dólar, ENAMI no ha descuidado el área de propiedad privada. En este período hizo préstamos de asistencia técnica por un valor de E° 70.000.000, y facilitó la importación de equipos. El Gobierno y ENAMI, en suma, proponen nacionalizar el trabajo, elevar la producción y la asignación social del excedente generado.

el mar

A su espalda ella despliega, con orgullo de mujer porteña, el panorama del puerto de Valparaíso

La cámara ve cosas que nosotros no podemos. Así, este contrapunto de texturas y formas, que en la realidad se llama botes de pescadores en el mar de Chañaral

la cordillera

A 40 kilómetros de Santiago está Farellones, una de las más vastas canchas de esquí del mundo. Sólo ahora este deporte empieza a ser para todos. Antes estaba reservado a una cerrada élite

Vienen esquiadores de otros países, buenos entrenadores

El mar es el compañero, la Cordillera de los Andes, la compañera de este largo Chile. Y esta compañía es fiel de punta a punta, de la Antártida a Arica.

Esta política quiere, asimismo, erradicar el "pirquén", forma de producción irracional e injusta. Se han creado 100 cooperativas con 3.000 pirquineros proporcionándoles ayuda técnica y E° 10.000.000 en créditos.

Descentralización y participación con políticas de la ENAMI. Los nuevos Consejos Regionales Mineros entregan a los trabajadores la gestión de la Empresa, con lo cual las decisiones se adoptan en los centros mismos de la actividad minera.

Corporación del Cobre. La nacionalización del cobre —realizada por el Gobierno Popular que preside el compañero Salvador Allende— era una aspiración de todo Chile. Así el 11 de julio de 1971 el Congreso Pleno aprobó esa iniciativa por unanimidad. La ley incorporó al patrimonio nacional las instalaciones de las empresas norteamericanas Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation que explotaban Chuquicamata, Exótica, El Salvador, El Teniente y Andina.

Esta medida, acorde con los principios de las Naciones Unidas, formó parte del Programa Básico de la UP, programa que se propuso liberar a Chile de la dependencia externa, crear las condiciones para el desarrollo y bienestar de las grandes masas de chilenos y sentar las bases para el advenimiento del socialismo. Chuquicamata, Exótica, El Salvador, El Teniente y Andina constituyen el núcleo minero industrial más importante del área social de nuestra economía y que integran además aquellas empresas monopolistas o estratégicas y aue han pasado al patrimonio de todos los chilenos.

educación y cultura

Ella estudia en la Universidad del Norte, en Antofagasta, y se la ve muy optimista

El liceo dejó de ser privilegio. El Estado respalda para costear toda la educación

Esta niña ya no debe temer. Alimento, ropa y libros para todos cambiaron el tremendo nivel de vida con el que generalmente sobrevivían los niños chilenos

Una escuela técnica femenina en Antofagasta. Este tipo de educación está siendo sistemáticamente incrementado por el Ministerio de Educación del Gobierno Popular

Momias en el Museo de Arqueología de San Pedro de Atacama, fundado por el ilustre arqueólogo y antropólogo Gustavo Le Paige

"El cobre es el sueldo de Chile". Genera una actividad de la que en parte vive cada chileno. Los ingresos que proporciona financian parte importante del presupuesto nacional, dan trabajo directo a 25 mil personas y vida a zonas enteras. En 1971 la gran minería del cobre produjo 571.233,8 toneladas métricas de cobre fino. Esta cifra se desglosa así: Chuquibambilla, 250.187,0; Exótica, 35.264,3; El Salvador, 84.908,8; El Teniente, 147.280,0; Andina, 53.583,7. El programa para el primer semestre de 1972 contempla una meta de producción de 324,376 toneladas de cobre fino. Esto representa un aumento del 15 por ciento respecto a la alcanzada en el mismo período de 1971 y un 26,8 por ciento de la lograda en 1970. Esta meta fue discutida con los trabajadores, quienes están participando en las direcciones de las empresas, sea a través de las comisiones administradoras o de los consejos de administración.

Ellos están conscientes que es necesario para el bien de todos los chilenos aumentar la productividad. **Sector metal-mecánico.** Dentro del sector metal-mecánico, las empresas más importantes en cada rubro han sido incorporadas al área de propiedad social. Se trata de terminar con las relaciones mercantiles de producción, sustituyéndolas por una planificación centralizada que atienda, en lo fundamental, a las necesidades de toda la población. Dentro del proceso de transición al socialismo el Gobierno está desarrollan-

La Universidad debe proveer los investigadores y científicos que el país precisa para despegar definitivamente. Aquí un egresado analiza la calidad de la harina antes de autorizarla para fabricar pan

Lo primero que se hace, a la primera salida del cuartel. Conscriptos en la plaza de San Felipe

Nunca se creyó que tendríamos cosacos en Chile, pero el afamado Cuadro Verde del Cuerpo de Carabineros ha conquistado galardones en todas partes, por su destreza y arrojo

do políticas en las que el sector metal-mecánico juega un rol sustancial, pues ellas exigen la sustitución de productos importados —principalmente bienes de capital— por productos nacionales. Se precisa, pues del desarrollo de la tecnología y de una investigación científica con características nacionales que permitan, en el marco de la autonomía económica, diversificar la producción, ampliar los mercados de importación y exportación y comercializar los productos en el mercado exterior, de acuerdo con una política de comercio exterior implementada por el Gobierno. Todo esto significa crear un nuevo instrumento para reafirmar nuestra independencia económica.

El sector metal-mecánico es el que ha evolucionado más rápidamente en relación al conjunto de la industria nacional. Su aporte al producto geográfico bruto creció sostenidamente en la década 1960-70 hasta llegar a representar el 25 por ciento.

La gama de rubros de producción de las industrias del sector metal-mecánico abarca las industrias básicas, la fabricación de artículos mecánicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, artículos y accesorios eléctricos y elementos para construcción de equipos para transporte. El número de empresas del sector en las tres áreas de la economía es superior a 400. Ellas emplean una fuerza de 120.000 personas y su producto anual asciende a US\$ 700 millones. Tres son las más importantes, CAP, INDA y AZA.

En lo que respecta a la CAP, su planta siderúrgica de Huachipato produce 118 toneladas de acero en lingotes por hombre al año. Su producción ha llegado a cubrir casi el 80 por ciento de las necesidades del país.

Habida cuenta del enorme volumen de producción del sector metalúrgico y de su incidencia en la ocupación, el Gobierno estima que las empresas que lo constituyen deben estar en manos del Estado y de los trabajadores. Fruto de esta decisión es el Comité de Desarrollo Sectorial, encargado de dirigir en forma central el sector. Junto a esta decisión, el Gobier-

no juzga de vital importancia la incorporación de organismos que aporten tecnologías dinamizando al sector.

Así se han planteado las sociedades mixtas como **Armco, Steel, la British Papes, la Behaert y la Air Reduction Co.**, entre otras. A ello se suma la formación de empresas de ingeniería (**Ipsa**), de comercio exterior (**Met Impex**), fabricación de prototipos y otros elementos de alta tecnología industrial, organismos que dependerán directamente del Comité de Desarrollo Sectorial Sidero Metalúrgico de Corfo. Las políticas de dirección y las metas señaladas dependen de la real integración del trabajador al proceso productivo, encaminado a gestionar democráticamente las políticas y las operaciones del sector, de acuerdo con los intereses de las grandes mayorías.

SOQUIMICH. Origen e historia del salitre. Antes de la Conquista, el agricultor primitivo americano conocía el salitre y lo usaba como fertilizante.

La política salitrera del Gobierno de la Unidad Popular implica, como medida sine qua non, un convenio acordado con el grupo extranjero Guggenheim, que significa su alejamiento definitivo de Chile, sobre la base, sin embargo, de un reconocimiento indemnizado de los compromisos contraídos por gobiernos anteriores. Dicha política incorpora de modo protagónico a los trabajadores al desenvolvimiento de la industria en todos sus niveles, circunstancia, esta última, que permitirá que el salitre siga siendo para Chile, lo que hasta ahora ha constituido una fuente ocupacional de más de 12 mil trabajadores, que acentúan la presencia nacional en un vasto sector de nuestro territorio, a cuyo destino el esfuerzo chileno se encuentra entroncado por indestructibles raíces históricas. El Estado chileno, a través de la ENAP, filial de CORFO, explota, refina y vende los productos y subproductos del petróleo. En 1971, la producción de crudo nacional llegó a 2 millones de metros cúbicos. Se importaron 3.675.000 metros cúbicos de crudo para el consumo interno. Las refinerías de Concep-

Y la mejor escena final posible de la Chilexpo 72: el amor sobre la hierba, en la Quinta Normal

ción y Magallanes procesaron más de 5.720.000 metros cúbicos con un incremento de un 30 por ciento con respecto a 1970.

Electricidad. Un millón de chilenos se beneficiaron con el Plan de Electrificación Popular. La generación eléctrica para el servicio público alcanzó en el período a 5 mil 792 millones de kilowatts-hora en un crecimiento del 15,9 por ciento respecto de 1970. El 98,9 por ciento de esta generación corresponde a las empresas del Estado, Endesa y Chilectra.

Con la estatización de la Compañía Carbonífera Lota-Schwager, el Estado concentra en el área social el 96 por ciento de la actividad carbonífera nacional. La producción del carbón en 1971 superó en un 16 por ciento de la actividad carbonífera nacional. La producción del carbón en 1971 superó en un 16 por ciento a la de 1970, con 1 millón 500 mil toneladas.

La Empresa Nacional del Carbón, ENACAR. La Empresa Nacional del Carbón, ENACAR, aumentará la producción de coquería siderúrgica, cemento y generación termoeléctrica en un millón de toneladas en el próximo período.

La Empresa Nacional de Distribución de Combustible, ENADI, creada en 1971, facilitará y racionalizará la distribución de combustibles a la industria y a la población.

Comité Geotérmico El Tatio. Para explotar la energía hidráulica y geotérmica —que a diferencia de las que provienen del petróleo o del carbón, se renuevan— el Gobierno chileno firmó un convenio con la ONU en 1968. La parte chilena representada por Corfo opera a través del Comité para el aprovechamiento de la energía geotérmica, que produce la electricidad más barata del mundo.

Petroquímica Chilena S.A. La Petroquímica Chilena es una empresa filial de la CORFO, con participación de la Empresa Nacional del Petróleo. Fue creada para desarrollar la industria petroquímica en Chile. Su programa comprende la instalación de plantas y complejos petroquímicos en las provincias de Concepción, Santiago y Magallanes.

La industria petroquímica es la industria química derivada del petróleo y/o gas natural. Sus productos son indispensables para la fabricación de plásticos, papel, pinturas y solventes. Abastece a las industrias de detergentes, a la agricultura y a la minería.

Industria química chilena. En nuestro país, la industria química proporciona a la minería, explosivos, ácido sulfúrico usado en la lixiviación de los minerales de cobre, ladrillos refractarios, y el revestimiento interior de caucho para equipos mecánicos. Por su parte, la agricultura chilena consume fertilizantes de la industria química nacional y pesticidas formulados o fabricados en el país. En tanto que la Industria de Neumáticos INSA y la Manufactura de Neumáticos (MANESA) fabrican, respectivamente, neumáticos convencionales y gigantes.

En 1970, el valor bruto de esta agrupación industrial ascendía a 1.700 millones de escudos de 1965, y en más de 2.000 establecimientos trabajan cerca de 45 mil personas.

CORFO y sus filiales fomentan el desarrollo de la Industria Petroquímica y la creación de la química inorgánica base, para cerrar así la salida de divisas, disminuyendo las importaciones de productos químicos.

Reportaje de ENRIQUE LIHN